

Allgemeine Orientierungstheorie

Harald Schröder

Wir wollen jetzt wesentlich allgemeiner die Richtung der resultierenden Beschleunigung und damit die Orientierungsrichtung bestimmen.

Fall I

Wir schauen uns erstmal die Situation bei **einem** allgemeinen Rotationskörper (Planeten) mit einem Beobachter auf der Oberfläche an. Der Rotationskörper rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit $\vec{\omega}(t)$. t soll die Zeit sein. Gesucht ist die Gesamtbeschleunigung $\vec{b}_{ges}(t)$, die der Beobachter auf dem Rotationskörper erfährt. Der Beobachter soll auf dem Rotationskörper die Position $\vec{p}$ haben.

7

Es ist dabei $r, h_j \geq 0$. $j \in 1, 2$

$j = 1$ = nördlicher Teil

$j = 2$ = südlicher Teil

Der Rotationskörper soll die Gestalt der Funktion $h_j(r, t)$ haben. h_1 und h_2 können dabei unterschiedlich sein. Für den Breitengrad erhalten wir:

$$\tan \alpha_j = \frac{(-1)^{j-1} \cdot h_j}{r}$$

$\varphi(t)$ ist der Längengrad. Dann bekommen wir:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot h_j \end{pmatrix}$$

Der Rotationskörper soll eine Translationsbewegung $\vec{s}(t)$ bezüglich eines allgemeinen Koordinatensystems ausführen. Wir sehen zuerst von Gravitationskräften anderer Körper ab. Nach Budo [2], §14, S.74, Gleichung (16) gilt dann für die Gesamtbeschleunigung:

$$\vec{b}_{ges}(t) = \vec{g}(\vec{p}, t) - \ddot{\vec{s}} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{p}) - \dot{\vec{\omega}} \times \vec{p} - 2 \cdot (\dot{\vec{\omega}} \times \vec{p})$$

$\vec{g}(\vec{p}, t)$ ist die Gravitationsbeschleunigung vom Rotationskörper bei $\vec{p}$. Diese Gravitationsbeschleunigung kann unterschiedlich aussehen:

2

1) Newtons Gravitationsgesetz:

$$\vec{g}(\vec{p}, t) = \frac{G \cdot M(t)}{|\vec{p}|^2} \cdot \frac{-\vec{p}}{|\vec{p}|}$$

Dabei ist G die Gravitationskonstante und $M(t)$ die Masse des Rotationskörpers. $|\cdot|$ ist der euklidische Betrag eines Vektors. Dieses Gesetz gilt für Kugeln oder kugelähnliche Rotationskörper.

2) Zentralfeld:

$$\vec{g}(\vec{p}, t) = f(|\vec{p}|, M(t), t) \cdot \frac{-\vec{p}}{|\vec{p}|}$$

3): Bei komplizierten Gravitationsfeldern muß $\vec{g}(\vec{p}, t)$ mit Hilfe von Kapitel 8 in [6] berechnet werden, das gilt z.B. für die Rotationsellipsoide.

Normalenvektoren

Wir bilden nun die Normalenvektoren auf der Rotationskörperoberfläche. Dabei benötigen wir die Steigung $S(r) := \frac{\partial h_j(r, t)}{\partial r}$.

Dann erhalten wir für den nach außen gerichteten Normalenvektor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix}$$

$|\cdot| = \text{Betrag}$

Nun kommen wir zur Gravitationskraft, wenn m die Masse des Beobachters ist: Diese ist $\vec{F} = m \cdot \vec{g}(\vec{p}, t)$ bei konstanter Masse des Beobachters und $\vec{F} \approx m(t) \cdot \vec{g}(\vec{p}, t)$, wenn $m(t)$ nicht konstant ist und sich nur langsam ändert.

Die Gesamtkraft ist entsprechend $\vec{F}_{ges} = m \cdot \vec{b}_{ges}(t)$ bei konstanter Beobachtermasse und $\vec{F}_{ges} \approx m(t) \cdot \vec{b}_{ges}(t)$ bei zeitlich langsam veränderlicher Beobachtermasse.

Wenn v die Geschwindigkeit ist, dann gilt für die Kraft im Allgemeinen:

$$F = \frac{d(m \cdot v)}{dt} = m \cdot \dot{v} + \dot{m} \cdot v$$

Die Näherungen gelten nur, wenn $\dot{m} \cdot v \ll m \cdot \dot{v}$ ist. Die Orientierungsrichtung geht in Richtung der Gesamtkraft $\vec{F}_{ges}$, wenn sich alle beteiligten Kräfte nur langsam ändern. Ein ungeladenes Pendel dreht sich auch in die Richtung von $\vec{F}_{ges}$.

Wir führen nun den Abweichungswinkel $\beta = \angle(\vec{F}, \vec{F}_{ges})$ ein. Dazu benötigen wir das Skalarprodukt:

$$\cos \beta = \frac{\vec{F} \cdot \vec{F}_{ges}}{|\vec{F}| \cdot |\vec{F}_{ges}|} = \frac{\vec{g}(\vec{p}, t) \cdot \vec{b}_{ges}(t)}{|\vec{g}(\vec{p}, t)| \cdot |\vec{b}_{ges}(t)|}$$

Zu beachten ist, dass der zweite Term nur näherungsweise bei langsam zeitlich veränderlicher Beobachtermasse m gilt.

Nun betrachten wir den Steigungswinkel $\gamma = \angle(-\vec{n}, \vec{F}_{ges})$ an der Oberfläche:

Daraus schließen wir wieder mit dem Skalarprodukt:

$$\cos \gamma = \frac{-\vec{n} \cdot \vec{F}_{ges}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{F}_{ges}|} = \frac{-\vec{n} \cdot \vec{b}_{ges}(t)}{|\vec{n}| \cdot |\vec{b}_{ges}(t)|}$$

Auch hier gilt der zweite Term nur näherungsweise bei langsam zeitlich veränderlicher Beobachtermasse.

Fall II

Wir betrachten nun folgende Situation: Ein Raumschiff führt in einem allgemeinen Koordinatensystem die Bewegung $\vec{s}(t)$ aus.

Es sollen n Körper (Planeten) vorhanden sein. $\vec{s}_i(t)$ ist die Bewegung des i . Körpers im allgemeinen Koordinatensystem. Mit $\vec{g}_i$ wird die Gravitationsbeschleunigung des i . Körpers bezeichnet. Wir setzen voraus, dass das Raumschiff vernachlässigbar klein gegenüber den Ausmaßen der n Körper sind. Dann muss nicht die Eigengravitation des Raumschiffes berücksichtigt werden. Der Beobachter soll evt. im Raumschiff die Bewegung $\vec{a}(t)$ ausführen.

$M_i = M_i(t)$ = Masse des i . Körpers

$\vec{r} = \vec{s} + \vec{a}$ = Gesamtbewegung des Beobachters

Bezüglich der Gravitationsfelder der n Körper können folgende Fälle auftreten:

1) Newtons Gravitationsgesetz:

$$\vec{g}_i = \frac{GM_i}{|\vec{r} - \vec{s}_i|^2} \cdot \frac{\vec{s}_i - \vec{r}}{|\vec{s}_i - \vec{r}|}$$

Dann muß der i . Körper eine Kugel oder kugelähnlich sein.

2) Zentralkraftfeld:

$$\vec{g}_i = f(|\vec{r} - \vec{s}_i|, M_i, t) \cdot \frac{\vec{s}_i - \vec{r}}{|\vec{s}_i - \vec{r}|}$$

3): Bei komplizierten Gravitationsfeldern erfolgt die Berechnung von $\vec{g}_i = \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t)$ mit Hilfe der

Gravitationstheorie vgl. [6] Kapitel 8.

Näherungsweise kann statt $\vec{r}$ auch $\vec{s}$ eingesetzt werden, da $|\vec{a}| \ll |\vec{s} - \vec{s}_i| \approx |\vec{r} - \vec{s}_i|$ im Allgemeinen ist. Das ist auch einfacher auszurechnen.

Wenn der Beobachter sich im Raumschiff nicht bewegt, dann ist $\vec{a}(t) = 0$.

Nun rechnen wir die Gesamtbeschleunigung aus:

$$\vec{b}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{r}} \quad (1)$$

$\vec{t} = -\ddot{\vec{r}}$ ist der Trägheitsvektor.

Bei langsamer Rotation des Raumschiffes gilt die Gleichung (1) näherungsweise.

Wir kommen jetzt zur Berechnung der Kräfte:

Ist die Beobachtermasse konstant, so ist $\vec{F}_{ges} = m \cdot \vec{b}_{ges}$ die Gesamtkraft und $\vec{F}_i = m \cdot \vec{g}_i$ die Gravitationskraft des i. Körpers. Bei zeitlich langsam veränderlicher Beobachtermasse gelten beide Gleichungen näherungsweise.

Nun führen wir den Abweichungswinkel $\beta_i = \angle(\vec{F}_{ges}, \vec{F}_i)$ ein. Wir benutzen das Skalarprodukt:

$$\cos \beta_i = \frac{\vec{F}_{ges} \cdot \vec{F}_i}{|\vec{F}_{ges}| \cdot |\vec{F}_i|}$$

Ein ungeladenes Pendel dreht sich in die Richtung von $\vec{F}_{ges}$. Allerdings kann die Orientierungsrichtung nicht in die Richtung von $\vec{F}_{ges}$ weisen. Das gilt vor allem bei schnellen Bewegungsänderungen.

Eine äquivalente Aussage über $\vec{b}_{ges}$:

Wenn das Raumschiff antriebslos ist, dann gilt nach dem n-Körper-Problem:

$$\sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) = \ddot{\vec{s}}(t) \quad (2)$$

Setzen wir $\vec{r} = \vec{s} + \vec{a}$ ein, so erhalten wir mit Gleichung (1):

$$\vec{b}_{ges}(t) = \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{s}} - \ddot{\vec{a}}$$

Nun verwenden wir Gleichung (2):

$$= \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{a}}$$

Wir bekommen schließlich:

$$\vec{b}_{ges} = \sum_{i=1}^n (\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)) - \ddot{\vec{a}} \quad (3)$$

$\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)$ ist die Gravitationsbeschleunigung des i.Körpers auf dem Beobachter im Raumschiff.

Bisher war das antriebslose Raumschiff betrachtet worden. Wird das Raumschiff mit einer Antriebsbeschleunigung $\vec{b}^*(t)$ versehen, so ist anstelle von Gleichung (2) die folgende Gleichung zum n-Körperproblem erfüllt:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{b}^*(t) + \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) \quad (4)$$

Nach Gleichung (1) und $\vec{r} = \vec{s} + \vec{a}$ ist:

$$\vec{b}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{s}} - \ddot{\vec{a}}$$

Nun wenden wir die Gleichung (4) an:

$$\vec{b}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) - \vec{b}^* - \ddot{\vec{a}}$$

Schließlich folgt:

$$\vec{b}_{ges}(t) = \sum_{i=1}^n (\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)) - \vec{b}^*(t) - \vec{a} \quad (5)$$

Nun haben wir auch eine Formel für das Raumschiff mit Antrieb. In einem Raumschiff, das gegenüber Planeten sehr klein ist, wird sein:

$$\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) \approx \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)$$

für $i \in 1, \dots, n$. Somit erhalten wir die Gleichung:

$$\vec{b}_{ges}(t) \approx -\vec{b}^*(t) - \vec{a} \quad (6)$$

Für das Raumschiff ist diese Formel praxisnah.

Während des größten Teils der Flugzeit ist $\vec{b}^* = 0$, aber nicht bei Start und Landung. Bei $\vec{b}^* = 0$ zeigt die visuelle Vertikale im Allgemeinen nicht in die Richtung von $\vec{b}_{ges}$. In diesem Fall sind Astronauten im Raumschiff gewichtslos. Die Astronauten haben zunächst gar keine Orientierung. Ist die Rotationswinkelgeschwindigkeit des Raumschiffs klein, so gelingt es den Astronauten, nach einiger Zeit die visuelle Vertikale d.h. die Orientierungsrichtung evt. selbst zu wählen. Zu diesem Fall vgl. auch Calvin [3], Chapter 7, Buch 1.

Fall III

Nun soll der Beobachter auf einem Rotationskörper (Planeten) sein, und die Gravitationskraft von n anderen Körpern soll mit berücksichtigt werden.

- $\vec{g}_i$ = Gravitationsbeschleunigung des i . Körpers
- $\vec{s}_i$ = Position des Schwerpunkts des i . Körpers
- $\vec{g}$ = Gravitationsbeschleunigung des Rotationskörpers
- $\vec{s}$ = Position des Mittelpunktes des Rotationskörpers
- $M(t)$ = Masse des Rotationskörpers
- $M_i(t)$ = Masse des i . Körpers

$\vec{s}_i, \vec{s}$ sind auf das allgemeine Koordinatensystem bezogen.

Dabei ist $r, h_j \geq 0 \quad j \in 1, 2$

$j = 1 =$ nördlicher Teil

$j = 2 =$ südlicher Teil

Der Beobachter hat die Position $\vec{p}$ bezogen auf das Koordinatensystem des Rotationskörpers, wobei der Ursprung des Koordinatensystems der geometrische Mittelpunkt des Rotationskörpers ist. Für den Breitengrad erhalten wir:

$$\tan \alpha_j = \frac{(-1)^{j-1} \cdot h_j}{r}$$

Der Beobachter soll sich auf dem Längengrad $\varphi(t_0)$ befinden. $h_j(r, t)$ ist die Rotationskörperfunktion, wobei $j=1$ den nördlichen und $j=2$ den südlichen Teil bezeichnet. Dann können wir die Position $\vec{p}$ des Beobachters ausdrücken:

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot h_j \end{pmatrix} \quad w = |\vec{w}| \quad \vec{w}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ w(t) \end{pmatrix}$$

und

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \int_{t_0}^t w(\bar{t}) d\bar{t}$$

$\vec{g}(\vec{p}, t)$ ist die Gravitationsbeschleunigung vom Rotationskörper bei $\vec{p}$. Diese Gravitationsbeschleunigung kann unterschiedlich aussehen:

1) Newtons Gravitationsgesetz:

$$\vec{g}(\vec{p}, t) = \frac{G \cdot M(t)}{|\vec{p}|^2} \cdot \frac{-\vec{p}}{|\vec{p}|}$$

Dabei ist G die Gravitationskonstante und $M(t)$ die Masse des Rotationskörpers. $|\cdot|$ ist der euklidische Betrag eines Vektors. Dieses Gesetz gilt für Kugeln oder kugelhähnliche Rotationskörper.

2) Zentralfeld:

$$\vec{g}(\vec{p}, t) = f(|\vec{p}|, M(t), t) \cdot \frac{-\vec{p}}{|\vec{p}|}$$

3): Bei komplizierten Gravitationsfeldern muß $\vec{g}(\vec{p}, t)$ mit Hilfe der Gravitationstheorie berechnet werden vgl. [6] Kapitel 8.

$\vec{r} = \vec{s} + \vec{p}$ = Gesamtbewegung des Beobachters im allgemeinen Koordinatensystem

Bezüglich der Gravitationsfelder der n Körper können folgende Fälle auftreten:

1) Newtons Gravitationsgesetz:

$$\vec{g}_i = \frac{GM_i}{|\vec{r} - \vec{s}_i|^2} \cdot \frac{\vec{s}_i - \vec{r}}{|\vec{s}_i - \vec{r}|}$$

Dann muß der i . Körper eine Kugel oder kugelhähnlich sein.

2) Zentralkraftfeld:

$$\vec{g}_i = f(|\vec{r} - \vec{s}_i|, M_i, t) \cdot \frac{\vec{s}_i - \vec{r}}{|\vec{s}_i - \vec{r}|}$$

3): Bei komplizierten Gravitationsfeldern vgl. [6]
 Kapitel 8 für die Berechnung von $\vec{g}_i(\vec{r}-\vec{s}_i, t)$.

Nun können wir die Gesamtbeschleunigung bilden:

$$\vec{b}_{ges}(t) = \vec{g}(\vec{p}, t) + \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{r}} \quad (7)$$

$\vec{t} = -\ddot{\vec{r}}$ ist der Trägheitsvektor.

Nun kommen wir zur Gravitationskraft des Rotationskörpers, wenn m die Masse des Beobachters ist: Diese ist $\vec{F} = m \cdot \vec{g}(\vec{p}, t)$ bei konstanter Masse des Beobachters und $\vec{F} \approx m(t) \cdot \vec{g}(\vec{p}, t)$, wenn $m(t)$ nicht konstant ist und sich nur langsam ändert.

Die Gesamtkraft ist entsprechend $\vec{F}_{ges} = m \cdot \vec{b}_{ges}(t)$ bei konstanter Beobachtermasse und $\vec{F}_{ges} \approx m(t) \cdot \vec{b}_{ges}(t)$ bei zeitlich langsam veränderlicher Beobachtermasse.

Wenn v die Geschwindigkeit ist, dann gilt für die Kraft im Allgemeinen:

$$F = \frac{d(m \cdot v)}{dt} = m \cdot \dot{v} + \dot{m} \cdot v$$

Die Näherungen gelten nur, wenn $\dot{m} \cdot v \ll m \cdot \dot{v}$ ist. Die Orientierungsrichtung geht ungefähr in Richtung der Gesamtkraft $\vec{F}_{ges}$, wenn sich alle beteiligten Kräfte nur langsam ändern. Die Winkelgeschwindigkeit w muß klein sein. Ein ungeladenes Pendel dreht sich auch in die Richtung von $\vec{F}_{ges}$. Im Weltraum sind im Allgemeinen nur schwache elektrische Felder vorhanden. Von daher werden solche Pendel kaum beeinflusst.

Wir führen nun den Abweichungswinkel $\beta = \angle(\vec{F}, \vec{F}_{ges})$ ein. Dazu benötigen wir das Skalarprodukt:

$$\cos \beta = \frac{\vec{F} \cdot \vec{F}_{ges}}{|\vec{F}| \cdot |\vec{F}_{ges}|} = \frac{\vec{g}(\vec{p}, t) \cdot \vec{b}_{ges}(t)}{|\vec{g}(\vec{p}, t)| \cdot |\vec{b}_{ges}(t)|}$$

Zu beachten ist, dass der zweite Term nur näherungsweise bei zeitlich langsam veränderlicher Beobachtermasse m gilt.

Normalenvektoren:

Wir bilden nun die Normalenvektoren auf der Rotationskörperoberfläche. Dabei benötigen wir die Steigung $S(r) := \frac{\partial h_j(r, \varphi)}{\partial r}$.

Dann erhalten wir für den nach außen gerichteten Normalenvektor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix}$$

$|\cdot| = \text{Betrag}$

Nun betrachten wir den Steigungswinkel $\gamma = \angle(-\vec{n}, \vec{F}_{ges})$ an der Oberfläche:

Daraus schließen wir wieder mit dem Skalarprodukt:

$$\cos \gamma = \frac{-\vec{n} \cdot \vec{F}_{ges}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{F}_{ges}|} = \frac{-\vec{n} \cdot \vec{b}_{ges}(t)}{|\vec{n}| \cdot |\vec{b}_{ges}(t)|}$$

Hier gilt der zweite Term nur näherungsweise bei langsam zeitlich veränderlicher Beobachtermasse.

Der Fall I ist ein Spezialfall von Fall III. Allerdings kann im Fall I $\vec{w}(t) \in \mathbb{R}^3$ beliebig sein, während im Fall III

$$\vec{w}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ w(t) \end{pmatrix}$$

sein muss.

Eine äquivalente Aussage über $\vec{b}_{ges}$:

Hier brauchen wir die Gleichung des n-Körper-Problems:

$$\sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) = \ddot{\vec{s}}(t) \quad (8)$$

Wir setzen nun in Gleichung (7) $\vec{r} = \vec{s} + \vec{p}$ ein:

$$\vec{b}_{ges} = \vec{g}(\vec{p}, t) + \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{s}} - \ddot{\vec{p}}$$

Gleichung (8) angewendet:

$$\vec{b}_{ges} = \vec{g}(\vec{p}, t) + \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \sum_{i=1}^n \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t) - \ddot{\vec{p}}$$

Wir bekommen als Resultat:

$$\vec{b}_{ges}(t) = \vec{g}(\vec{p}, t) - \ddot{\vec{p}} + \sum_{i=1}^n (\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)) \quad (9)$$

$\vec{g}_i(\vec{r} - \vec{s}_i, t) - \vec{g}_i(\vec{s} - \vec{s}_i, t)$ ist die Gravitationsbeschleunigung des i. Körpers auf dem Beobachter des Rotationskörpers.

Die Winkelhöhe über dem Horizont des Rotationskörpers

Wir wollen jetzt ermitteln, welchen Höhenwinkel ein Körper mit der Position $\vec{r}_A(t)$ über dem Horizont der Rotationskörperoberfläche hat.

$\vec{r}_A(t)$ = Bewegung des Körpers im allgemeinen Koordinatensystem, dessen Winkelhöhe über dem Horizont berechnet werden soll.

$\vec{r}(t)$ ist die Position des Beobachters. $\alpha_h > 0$ bedeutet, der Körper ist über dem Horizont, während bei $\alpha_h < 0$ der Körper sich unter dem Horizont befindet.

Die Winkelhöhe über dem Horizont kann ermittelt werden mit:

$$\alpha_h = 90^\circ - \angle(\vec{r}_A - \vec{r}, \vec{n})$$

Daraus folgt:

$$\alpha_h = 90^\circ - \arccos\left(\frac{(\vec{r}_A - \vec{r}) \cdot \vec{n}}{|\vec{r}_A - \vec{r}| \cdot |\vec{n}|}\right)$$

α_h ist eine Funktion der Zeit.

Fall II und Fall III

Nun lernen wir eine weitere interessante Größe kennen. Wir bezeichnen den Höhenwinkel zu $\vec{F}_{ges}$ als δ . Wir haben dabei:

$\vec{r}(t)$ = Position des Beobachters

$\vec{r}_A(t)$ = Bewegung des Körpers im allgemeinen Koordinatensystem, dessen Winkelhöhe berechnet werden soll.

$$\delta + 90^\circ = \angle(\vec{F}_{ges}, (\vec{r}_A - \vec{r}))$$

also:

$$\cos(\delta + 90^\circ) = \frac{\vec{F}_{ges} \cdot (\vec{r}_A - \vec{r})}{|\vec{F}_{ges}| \cdot |\vec{r}_A - \vec{r}|}$$

Wir erhalten schließlich:

$$\delta = \arccos\left(\frac{\vec{F}_{ges}(t) \cdot (\vec{r}_A(t) - \vec{r}(t))}{|\vec{F}_{ges}(t)| \cdot |\vec{r}_A(t) - \vec{r}(t)|}\right) - 90^\circ$$

$$-90^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$$

Die Ermittlung einer Kreisbahn aus der Winkelgeschwindigkeit

Beim Fall III war die Wahl der Winkelgeschwindigkeit $\vec{w}$ eingeschränkt gewesen, wir mussten $\vec{w} = (0, 0, w)$ annehmen. Nun soll $\vec{w}$ in R^3 beliebig sein. Nach Budo [2] §14 S. 72 Gleichung (8) gilt:

$$\vec{v} = \vec{w} \times \vec{r}_1$$

Dabei sind:

$\vec{w}$ = Winkelgeschwindigkeit

$\vec{v}$ = Geschwindigkeit

$\vec{r}_1(t)$ = Bahnbewegung (Kreisbewegung)

t, t_0 = Zeit, Zeitbeginn

Zunächst wird angenommen, dass der Mittelpunkt der Kreisbewegung im Koordinatenursprung liegt. Später erfolgt dann eine entsprechende Verschiebung.

Bei der Kreisbewegung ist $\vec{r}_1$ senkrecht zu $\vec{w}$. Daraus folgt $\vec{r}_1 \cdot \vec{w} = 0$.

$$\vec{v} = \vec{w} \times \vec{r}_1 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} \times \vec{r}_1 = (\vec{w} \times \vec{r}_1) \times \vec{r}_1$$

Mit dem Entwicklungssatz erhalten wir:

$$\vec{v} \times \vec{r}_1 = (\vec{w} \cdot \vec{r}_1) \cdot \vec{r}_1 - (\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1) \cdot \vec{w}$$

Das erste Skalarprodukt ist aufgrund der Kreisbewegung Null. Also bekommen wir:

$$\vec{v} \times \vec{r}_1 = -\dot{r}_1^2 \cdot \vec{w} \quad \vec{v} = \dot{\vec{r}}_1$$

Der Radius des Kreises sei bekannt. Es folgt:

$$\vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 = r_1^2 \cdot \vec{w} \quad r_1^2 := \dot{r}_1^2 \quad (1)$$

Die Anfangsbedingung $\vec{r}(t_0)$ soll bekannt sein. Aufgrund der Kreisbewegung kann $r_1^2 = \dot{r}_1(t_0)^2$ gleich einer Konstante c gesetzt werden. Wir haben ein Anfangswertproblem mit 3 gewöhnlichen Differentialgleichungen, wobei $\vec{r}_1(t)$ gesucht ist.

Wir betrachten nun folgende Abbildung:

Nun wird der Ursprung auf den geometrischen Mittelpunkt des Rotationskörpers verschoben. Dann haben wir für die gesuchte Bewegung:

$$\vec{r}(t) = h(r_1) \cdot \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} + \vec{r}_1(t)$$

$\vec{r}(t)$ ist die gesuchte Bewegung im Fall III aus dem vorigen Kapitel. $h(r)$ bezeichnet wieder die Rotationskörperfunktion (siehe voriges Kapitel). Wenn wir $\vec{r}_1(t)$ kennen, dann können wir auch $\vec{r}$ bestimmen. Also sehen wir uns das Differentialgleichungssystem $\vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 = c \cdot \vec{w}$ mit $c = \dot{r}_1(t_0)^2$ genauer an. Wir führen $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$ und $\vec{r}_1 = (x, y, z)$ ein. Wir können das System

dann in der folgenden Form schreiben:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

Wir bekommen:

$$y\dot{z} - z\dot{y} = cw_1$$

$$z\dot{x} - x\dot{z} = cw_2$$

$$x\dot{y} - y\dot{x} = cw_3$$

Das ist ein nichtlineares Differentialgleichungssystem 1. Ordnung. Das System kann explizit nach $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ aufgelöst werden.

Eine exakte Lösung kann evt. nur mit Hilfe einer Potenzreihe oder noch allgemeinerer Reihenentwicklung gewonnen werden. Dabei kann $\vec{w}$ zeitlich konstant oder nicht konstant sein. Nähere Informationen dazu stehen in Kamke [5] A, §2, Kapitel 6.3, S.38.

Die Umwandlung ins Oberflächenkoordinaten- system

Der allgemeine Rotationskörper

Wir werden jetzt sehen, welche Kugelkoordinaten ein beliebiger Vektor $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$ bezüglich eines Oberflächenkoordinatensystems hat.

Dazu führen wir den allgemeinen Rotationskörper ein:

Es ist dabei $r, h_j \geq 0$. $j \in 1, 2$

$j = 1$ = nördlicher Teil
 $j = 2$ = südlicher Teil

Der Rotationskörper soll die Gestalt der Funktion $h_j(r, t)$ haben. h_1 und h_2 können dabei unterschiedlich sein. Für den Breitengrad erhalten wir:

$$\tan \alpha_j = \frac{(-1)^{j-1} \cdot h_j}{r}$$

$\varphi(t)$ ist der Längengrad. Dann bekommen wir: (vgl. auch Kapitel 5)

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot h_j \end{pmatrix}$$

Normalenvektoren:

Wir bilden nun die Normalenvektoren auf der Rotationskörperoberfläche. Dabei brauchen wir die Steigung $S(r) := \frac{\partial h_j(r, t)}{\partial r}$.

Dann erhalten wir für den nach außen gerichteten Normalenvektor:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix}$$

$|\cdot|$ ist der Betrag. Wir suchen jetzt den Tangentialvektor in nördlicher Richtung:

$\vec{T}_j$ = Tangentialvektor in nördlicher Richtung

23

$j = 1 =$ nördlicher Teil
 $j = 2 =$ südlicher Teil

Für den nördlichen Teil haben wir:

$$\vec{T}_1 = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + 180^\circ) \\ \sin(\varphi + 180^\circ) \\ |S| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix}$$

Auf dem südlichen Teil:

$$\vec{T}_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix}$$

Nun bilden wir:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{T}_1 &= \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{1-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix} \\ &= -\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 1 = 0 \end{aligned}$$

wegen $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$. Also steht $\vec{T}_1$ senkrecht auf $\vec{n}$.

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \vec{T}_2 &= \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{2-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix} \\ &= \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi - 1 = 0 \end{aligned}$$

Das bedeutet: $\vec{T}_2$ steht senkrecht auf $\vec{n}$.

$\vec{T}$ zeigt immer auf beiden Teilen ($j = 1, 2$) des Rotationskörpers in nördlicher Richtung. Statt $\vec{T}_1$ bzw. $\vec{T}_2$ wird der Tangentialvektor in nördlicher Richtung von jetzt an meistens nur noch mit $\vec{T}$ bezeichnet.

Zusätzlich muss jetzt noch der Tangentialvektor $\vec{T}_o$ in Ostrichtung eingeführt werden:

$$0 \leq \varphi \leq 90^\circ$$

$$x = -\cos(90^\circ - \varphi) \quad y = \sin(90^\circ - \varphi) \quad z = 0$$

$$270^\circ \leq \varphi \leq 360^\circ$$

$$90^\circ - (360^\circ - \varphi) = \varphi - 270^\circ$$

$$x = \cos(\varphi - 270^\circ) \quad y = \sin(\varphi - 270^\circ) \quad z = 0$$

$$90^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$$

$$x = -\cos(\varphi - 90^\circ) \quad y = -\sin(\varphi - 90^\circ) \quad z = 0$$

$$180^\circ \leq \varphi \leq 270^\circ$$

$$x = \cos(270^\circ - \varphi) \quad y = -\sin(270^\circ - \varphi) \quad z = 0$$

Also folgern wir:

$$\begin{array}{lll} 0 \leq \varphi \leq 90^\circ & x = -\sin \varphi & y = \cos \varphi \\ 90^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ & x = -\sin \varphi & y = \cos \varphi \end{array}$$

$$\begin{aligned} 180^\circ \leq \varphi \leq 270^\circ & \quad x = -\sin \varphi & \quad y = \cos \varphi \\ 270^\circ \leq \varphi \leq 360^\circ & \quad x = -\sin \varphi & \quad y = \cos \varphi \end{aligned}$$

Also bekommen wir sofort für den Tangentialvektor in Ostrichtung:

$$\vec{T}_o = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{für} \quad 0 \leq \varphi \leq 360^\circ$$

Nun berechnen wir:

$$\vec{T}_o \cdot \vec{T}_1 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix} = 0$$

$$\vec{T}_o \cdot \vec{T}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix} = 0$$

$\vec{T}_o$ steht senkrecht auf $\vec{T}_1$ und $\vec{T}_2$, also auch auf $\vec{T}$.

Nun bilden wir:

$$\vec{T}_o \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot \frac{1}{|S|} \end{pmatrix} = 0$$

Also steht $\vec{T}_o$ senkrecht auf dem Normalenvektor $\vec{n}$.

Nun wenden wir uns dem Oberflächenkoordinatensystem zu, dessen Ursprung sich bei $\vec{p}$ befindet. Wir wissen, dass

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot h_j \end{pmatrix}$$

ist. Zuerst berechnen wir den Höhenwinkel β von einem beliebigen Vektor $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$, bezogen auf das Oberflächenkoordinatensystem von $\vec{p}$:

$$\beta = 90^\circ - \angle(\vec{n}, \vec{r}) \quad \beta \in [-90^\circ, 90^\circ]$$

Also ist $\angle(\vec{n}, \vec{r}) = 90^\circ - \beta$. Nun verwenden wir das Skalarprodukt:

$$\frac{\vec{n} \cdot \vec{r}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{r}|} = \cos(90^\circ - \beta) = \sin \beta$$

Damit haben wir den Höhenwinkel β bestimmt. Wir brauchen ihn zur Berechnung des Längenwinkels γ . Das ist der Längenwinkel von $\vec{r}$ bezüglich des Oberflächenkoordinatensystems von $\vec{p}$. Eine andere Ausdrucksmöglichkeit für $\vec{T}$ ist:

$$\vec{T} = \begin{pmatrix} (-1)^j \cdot \cos \varphi \\ (-1)^j \cdot \sin \varphi \\ |S| \end{pmatrix}$$

Dabei bedeutet $j = 1$ der nördliche Teil und $j = 2$ der südliche Teil.

N = Norden S = Süden O = Osten W = Westen

Um γ bestimmen zu können, benötigen wir γ_1 und γ_2 . Diese beiden Winkel können mit dem Skalarprodukt, aus den Tangentialvektoren und der Projektion $\vec{r}_p$ von $\vec{r}$ bezüglich der Tangentialebene, berechnet werden. Wir werden zuerst diese Projektion $\vec{r}_p$ ausrechnen, anschließend kommen wir zur Berechnung von γ_1 und γ_2 , womit wir wiederum auf γ schließen können. Wir betrachten die folgende Abbildung:

Dann kann folgende Gleichung aufgestellt werden:

$$\vec{r}_p = \lambda \cdot \vec{T} + \mu \cdot \vec{T}_o \quad (1)$$

Die zweite Gleichung erhalten wir aus $\angle(\vec{r}_p, \vec{r}) = |\beta|$ und dem Skalarprodukt. Das Betragszeichen wird gesetzt, weil $\beta < 0$ auch möglich ist.

$$\vec{r}_p \cdot \vec{r} = |\vec{r}_p| \cdot |\vec{r}| \cdot \cos |\beta| \quad (2)$$

$\vec{r}$ ist gegeben, und β ist vorher berechnet worden. Dann kann noch eine dritte Gleichung gebildet werden:

$$|\vec{r}| \cdot \cos |\beta| = |\vec{r}_p| \quad (3)$$

Damit haben wir 5 Gleichungen mit den Unbekannten λ, μ und $\vec{r}_p$. Das wird im Allgemeinen zur eindeutigen Bestimmung von $\vec{r}_p$ ausreichen.

Nun sind $\gamma_1 := \angle(\vec{r}_p, \vec{T})$ und $\gamma_2 := \angle(\vec{r}_p, \vec{T}_o)$ so, daß gilt:

$$\cos \gamma_1 = \frac{\vec{r}_p \cdot \vec{T}}{|\vec{r}_p| \cdot |\vec{T}|} \quad \cos \gamma_2 = \frac{\vec{r}_p \cdot \vec{T}_o}{|\vec{r}_p| \cdot |\vec{T}_o|}$$

Im Intervall $[0, 360^\circ)$ gibt es 2 Lösungen für γ_1 und γ_2 . Die kleinere Lösung ist jeweils zu nehmen.

a) $\gamma_1 \leq 90^\circ$ und $\gamma_2 \leq 90^\circ$:

$\Rightarrow \gamma = \gamma_1$ $\vec{r}$ ist zwischen Norden und Osten.

b) $\gamma_1 \leq 90^\circ$ und $\gamma_2 > 90^\circ$:

$\Rightarrow \gamma = 360^\circ - \gamma_1$ $\vec{r}$ ist zwischen Norden und Westen.

c) $\gamma_1 > 90^\circ$ und $\gamma_2 \leq 90^\circ$:

$\Rightarrow \gamma = \gamma_1$ $\vec{r}$ ist zwischen Osten und Süden.

d) $\gamma_1 > 90^\circ$ und $\gamma_2 > 90^\circ$:

$\Rightarrow \gamma = 360^\circ - \gamma_1$ $\vec{r}$ ist zwischen Westen und Süden.

Damit sind der Höhenwinkel β und der Längenwinkel γ von $\vec{r}$ eindeutig bestimmt.

$|\vec{r}|, \gamma, \beta$ stellen die Kugelkoordinaten auf der Oberfläche dar.

$\vec{b}_{ges}$ oder die Gravitationsbeschleunigung $\vec{g}$ des Rotationskörpers können z.B. so transformiert werden.

Die Kugel

Wir schauen uns nun die Situation auf einer Kugel an:

$\alpha =$ Breitengrad der Kugel

Ermittlung von $S(\alpha)$:

$$S(\alpha) = -\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot \alpha = \frac{-1}{\tan \alpha}$$

Daraus folgt:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ (-1)^{j-1} \cdot |\tan \alpha| \end{pmatrix} \quad \vec{T} = \begin{pmatrix} (-1)^j \cdot \cos \varphi \\ (-1)^j \cdot \sin \varphi \\ \frac{1}{|\tan \alpha|} \end{pmatrix} \quad \vec{T}_o = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ansonsten erfolgt die Rechnung analog.

Die Präzession

Die Rotationsachsen vieler Planeten beschreiben eine Präzessionsbewegung, die wir jetzt genauer untersuchen wollen, vgl. Abbildung:

$\vec{w}(t) \in R^3$ soll die Winkelgeschwindigkeit des Rotationskörpers sein.
(w, δ, ϵ) sind die räumlichen Polarkoordinaten vgl. z.B. Forster [4] §3 (3.6)
S.33.

$\epsilon =$ Höhenwinkel $= 90^\circ -$ Breitenwinkel von $\vec{w}$ $0 \leq \epsilon \leq \pi$
 $\delta =$ Längswinkel von $\vec{w}$ $0 \leq \delta \leq 2\pi$
 $t =$ Zeit

Dann haben wir die Darstellung:

$$\vec{w} = w \cdot \begin{pmatrix} \sin \varepsilon \cos \delta \\ \sin \varepsilon \sin \delta \\ \cos \varepsilon \end{pmatrix}$$

$w = |\vec{w}|$ ist der Betrag der Winkelgeschwindigkeit $\vec{w}$.

Wir kommen zum Spezialfall der Präzession:

$$\delta = \delta(t) \quad w = w(t) \quad \varepsilon = \text{const.}$$

Nun gehen wir auf die gleichmäßige Präzession ein:

$$w = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

Dabei ist T die Rotationszeit des Rotationskörpers (Planeten).

$$\delta(t) = \delta(t_0) + \frac{t - t_0}{T_p} \cdot 2\pi$$

T_p = Präzessionszeit des Rotationskörpers.

Die Präzessionszeit ist die Umlaufzeit des Winkelgeschwindigkeitsvektors um den Präzessionskegel.

Literaturverzeichnis

- [1] Hans-Jochen Bartsch „Taschenbuch mathematischer Formeln“, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main, 7.-9. Auflage 1986
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 10. Auflage 1980
- [3] M. Calvin und O. Gazonko „Foundations of Space Biology and Medicine“ Buch 1 Band II (NASA) USA/USSR Publication Washington
- [4] Otto Forster „Analysis 3“, Vieweg Verlag, Braunschweig, 2. Auflage 1983
- [5] Erich Kamke „Differentialgleichungen: Lösungsmethoden und Lösungen“ Band 1 Teubner Verlag, Stuttgart, 10. Auflage 1983
- [6] Harald Schröder, "Orientierungstheorie", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2002